

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 04 (2025)
www.mudarrisziyo.uz
ISSN: 2992-8907

QISHLOQ XO'JALIGIDA MOLIYAVIY MUNOSABATLARNI BOSHQARISH ORQALI IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH MASALALARI

Zaynalov Jahongir Rasulovich

Professor, Samarqand Iqtisodiyot va Servis Instituti

Normuhammadova O'g'ilniso Baxodir qizi

O'zmilliybank BXM Samarqand viloyat Bosh boshqarmasi,

Normuhammadovagavhar@gmail.com

Annotatsiya: *Iqtisodiyotning globallashuvi sharoitida barcha sohalar qatori qishloq xo'jaligi sohasi ham jadal tarzda rivojlanib borayotgan sohalardan biri hisoblanadi. Qishloq xo'jaligi sohasi mamlakatlar iqtisodiyotini o'sishida muhim ahamiyatga ega. Qishloq xo'jaligi mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha dehqon va tomorqa xo'jaliklari boshqa xo'jalik shakllariga qaraganda yuqori ulushga ega. Mazkur maqola dehqon xo'jaliklari, ularning xususiyatlari, qishloq xo'jaligi sohasidagi moliyaviy munosabatlar hamda bugungi kungacha rivojlanish bosqichlarini xorijiy hamda respublikamiz tadqiqotchilarining ilmiy ishlariga asoslangan holda o'rganib chiqildi.*

Kalit so'zlar: *qishloq xo'jaligi, moliyaviy munosabatlar, dehqon xo'jaliklari, agrar soha.*

Kirish

Qishloq xo'jaligi sohasi mamlakatlar iqtisodiyotini o'sishida muhim ahamiyatga ega. Chunki qishloq xo'jaligining soha sifatida asosiy vazifasi-mamlakat aholisini oziq-ovqatga, sanoatning esa xom-ashyoga bo'lgan ehtiyojini qondirishdir. Aytishimiz mumkinki, dunyo bo'yicha qishloq xo'jaligi sohasida yetakchi o'rinni egallagan mamlakatlar: AQSH, Niderlandiya, Germaniya, Xitoy va Hindiston kabi davlatlarda ushbu soha mamlakat iqtisodiyoti uchun muhim hisoblanadi. Jumladan, AQSHda qishloq xo'jaligi mahsulotlari 134.7 mlrd dollarni tashkil qiladi. Braziliyada esa YaIM ning 25 foizi, Hindistonda 19.9 foizni tashkil etadi.¹ O'zbekistonda esa YaIM ning 28 foizini tashkil qilib kelayotgan bu soha samarali davlat siyosati sharoitida mamlakat iqtisodiy o'sishining asosiy omillaridan biri sifatida hisoblanib kelmoqda.²

Qishloq xo'jaligining asosiy masalasi bu – qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishning barqarorligini ta'minlash va iqtisodiy samaradorligini oshirib borish asosida mamlakat aholisining oziq-ovqatga, sanoatning esa xom-ashyoga bo'lgan ehtiyojini qondirishdir. Bugungi kunda aholi jon boshiga to'g'ri keladigan oziq-ovqat mahsulotlarining yillik iste'moli 47,3 foizini tashkil qilmoqda. Oziq-

¹ World Economic Outlook Database, April 2019. World Economic Outlook. International Monetary Fund (April 2019).

² Toshkent shahar iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish bosh boshqarmasi
<https://cityeconomy.uz/uz/news/uzbyangiliklari/ozbekistonda-yalpi-ichki-mahsulot>

ovqat mahsulotlari importi yildan yilga kamayib, uning eksport hajmi sezilarli darajada ortib bormoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Fermer va dehqonlarimiz qishloq xo'jaligida asosiy kuch bo'lib, nafaqat mazkur sohani, balki butun mamlakatimiz taraqqiyotini yuksaltirish, xalqimizning turmush darajasini oshirish, yurtimizni har jihatdan obod va farovon qilishda beqiyos ishlarni amalga oshirayotganini bugun faxr va g'urur bilan, minnatdorlik bilan qayd etamiz."

Qishloq xo'jaligini erkin bozor iqtisodiyoti qonunlari talabi darajasida barqaror rivojlantirish uchun qishloq xo'jaligini yuritishning turli mulk va mulkchilik shakllarini va tadbirkorlik shakllarini barpo etishning zarurligi, yer suv resurslaridan samarali foydalanish, sug'oriladigan yerlar maydoni, sifati, moddiy-texnika resurslari, fan-texnika taraqqiyoti, innovatsion texnologiyalar va ulardan samarali foydalanish, qishloq xo'jaligining asosiy va aylanma fondlari mehnat resurslari bozori, mehnat unumdorligini oshirish, investitsiyalar (kapital qo'yilmalar) bo'yicha davlatning siyosati, qishloqda servisni rivojlantirish, xarajatlarni tejash, mahsulot va xizmatlarning baholarini belgilash, raqobatbardoshligini oshirish hamda qishloq xo'jaligi korxonalarining daromadlarini ko'paytirish yo'llarini asoslab berish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar tahlili

Dehqon xo'jaliklari jamiyatning muhim bo'g'ini bo'lgan oilaga taaluqli bo'lib, ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojni qondirishga xizmat ko'rsatuvchi, mustaqil xo'jalik yurutuvchi subyektdir. Samiyeva o'z tadqiqot ishida "uy xo'jaligi", "shaxsiy tomorqa xo'jaliklari", "dehqon xo'jaliklari" kategoriyalarining mohiyati ochib bergan hamda dehqon xo'jaliklari uy xo'jaliklarining tarkibiy qismi ekan, ularning negizida oila kategoriyasi mavjudligidan kelib chiqqan holda "Dehqon xo'jaligi qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan oila xo'jaligidir, bunda oila a'zolarining birgalikda mehnati ta'minlanib, aholining qishloq xo'jaligiga bo'lgan talabi qondiriladi" deya ta'riflagan.

F.A.Brokgauz va I.A.Yefronlar muallifligidagi ensiklopedik lug'atda "Dehqon xo'jaliklari – iqtisodiy kategoriya sifatida oila rahbari va uning a'zolari mehnatiga tayangan mayda tovar ishlab chiqaruvchi qishloq xo'jaligi korxonasidir". Yana bir ensiklopediyada "dehqon xo'jaligi shunday qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish shaklidirki, u asosan umrbod meros qoldirilgan yoki uzoq vaqt foydalanish uchun ijaraga olingan yerda oila a'zolarining birgalikdagi mehnatiga asoslanadi" deyilgan.

A.Bobok esa zamonaviy dehqon xo'jaliklariga baho berib shunday deganki "Aholi tomorqa xo'jaliklari hozirgi kunda bozor iqtisodiyoti sharoitida qishloq aholisini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlovchi shuning ortida aholi daromadlari oshishi manbai ekanligini" ta'kidlab o'tgan.

V.I.Belskiyning fikriga ko'ra, raqamli texnologiyalarni qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga joriy etish ushbu sohani strategik rivojlantirishning eng muhim elementlaridan biridir. Bio va nanotexnologiyalar, genetik rivojlanishdan foydalanish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini xaridorlarning aniq toifalariga moslashtirish qobiliyati sohaning raqobatbardoshligini oshirishning muhim omilidir, ammo raqamli innovatsion texnologiyalardan faol foydalanmasdan turib mahalliy qishloq xo'jaligi sanoatini tezda yuqori texnologiyali sohaga aylantirish imkonsizdir.

T.I.Espolovning fikriga ko'ra esa, dunyo allaqachon ma'lumotlar, g'oyalar va yangiliklarni o'z ichiga olgan ma'lumotlar oqimlari bilan belgilanadigan raqamli globallashuv davriga qadam

qo'ydi. Aqlli qurilmalar tobora kichrayib, tezlashib, arzonlashib, kuchliroq bo'lib bormoqda va ular muammolarni hal qilishning kalitidir.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu maqolada qishloq xo'jaligida moliyaviy munosabatlarni boshqarish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish masalalarining ahamiyati va zarurligi bo'yicha xorijiy va mahalliy olimlarning ishlari o'rganildi va tahlil qilindi. Tahlil jarayonida kuzatish, tahlil qilish usullaridan hamda rasm va jadvallardan foydalanildi. Shuningdek, bu sohada amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar va bunda amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar haqida taklif va xulosalar keltirib o'tilgan.

Tahlil va natijalar muhokamasi

Yurtboshimizning "Raqamli O'zbekiston - 2030 strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni bilan agrosanoatni rivojlantirishga qaratilgan bir necha o'nlab loyihalarni amalga oshirish belgilangan. Shu asosda raqamlashtirish bo'yicha qo'yilgan vazifa va topshiriqlarni jadal suratlarda olib borishda yetakchi xorijiy tajribani o'rganish, jumladan, Yevropa Ittifoqi va Jahon Bankining maslahat va moliyaviy qo'llab-quvvatlashidan, eng yaxshi texnik yechimlardan foydalanilmoqda. Ma'lumki, ohirgi 15 yil ichida O'zbekiston aholisi 27 milliondan deyarli 40 millionga yetdi, har bir kishi uchun ajratilgan yer maydoni esa 23 sotixdan 16 sotixga kamaydi.

Moliya-pul mablag'lari fondlarini yaratish va foydalanish jarayonida iqtisodiy munosabatlarni ifodalovchi iqtisodiy kategoria.

Moliyalash-xalq xo'jaligini rivojlantirish, ijtimoiy madaniy tadbirlar, mudofa boshqa ijtimoiy ehtiyojlar xarajatlarini zarue moliyaviy resurslar bilan ta'minlash, birlashmalar, korxonalarining o'z mablag'lari, davlat budjetidan va boshqa manbalardan ajratilgan mablag'lar hisobidan amalga oshiriladi.

Agrar sohada faoliyat ko'rsatayotgan fermer va dehqon xo'jaliklari uchun moliyalashtirish manbalarini quyidagi shakllarda ifodalash mumkin:

- Xo'jaliklarning o'z mablag'lari;
- Qarzga olingan mablag'lar;
- Budjet mablag'lari;
- Xomiylarning yordamlari;
- Xalqaro jamg'armalar yordamlar;
- Xalqaro kredit liniyalari tomonidan ajratiladigan yordamlar.

Davlat va korxonalar o'rtasidagi moliyaviy munosabatlar quyidagi hollarda sodir bo'ladi;

- Xo'jalik hisobidagi daromadning tashkil etilishida, foyda va turli xil fondlarni vujudga kelishida, daromadning bir qismini yuqori tashkilotlar ixtiyorida jamlashda;
- Korxonalar bo'limlari, dehqon, fermer xo'jaliklarida ishlab chiqarilgan maxsulotlarning tannarxida, sifatli maxsulot yetishtirishda va ularning samaradorlik ko'rsatkichlarida;
- Davlat korxonalarini bilan turli xil mulk shaklidagi korxonalarining munosabatlarida yoki turli xil mulk shaklidagi korxonalarining o'zaro munosabatlarida, ular o'rtasidagi moddiy texnika

resurslarini yetkazib berishda kapital qurilishda banklarda olingan kredit munosabatlarida, shuningdek qurilish yo'l qurilishi vahokazolar bo'yicha hissadorlik uyishmalarini tashkil qilishda;

- Yuqori tashkilotlar ixtiyoriga korxonada daromadi bir qismini berishda;
- Moliya tizimiga yalpi daromaddan to'lov, soliqlar to'lash, ijtimoiy sug'urta munosabatlarida;
- Davlat va xususiy banklar bilan o'zaro aloqalarda.

Quyidagi rasmdan dehqon va tomorqa xo'jaliklari boshqa xo'jalik shakllariga qaraganda yuqori ulushga ega bo'lib aholining oziq-ovqatga bo'lgan asosiy talabini qondiradi. Bundan kelib chiqadiki, dehqon va tomorqa xo'jaliklarida qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish imkoniyati ko'proq. Samarqand viloyatida 2015-2022 yillarda qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilari xo'jalik toifalari ichida dehqon va tomorqa xo'jaliklari 56,7 % ni, fermer xo'jaliklari esa 40,5 % ni tashkil etgan. 2018-yilga kelib esa fermer xo'jaliklari miqyosida mahsulot ishlab chiqarish nisbatan kamayib 34,8 % ga tushgan, shu yillarda tomorqa xo'jaliklari esa 62,6 % ga yetgan.

1-rasm. Samarqand viloyatida 2015-2022-yillarda qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilari xo'jalik toifalari ulushi % da aks ettirilgan.

Shuningdek, iqtisodiyotning globallashuvi sharoitida barcha sohalar singari qishloq xo'jaligi sohasiga ham raqamli iqtisodiyot tushunchasi kirib kelmoqda. sohada turli xil raqamli texnologiyalardan foydalanilmoqda. Raqamli texnologiyalardan foydalanish agrosanoat majmuasida mahsuldorlik va rentabellikning o'sish sur'atlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bunga yaqqol misol Isroil bo'lib, unda yer resurslarining atigi 20 foizi qishloq xo'jaligi faoliyati uchun mos keladi va shu bilan birga aholining oziq-ovqat bilan ta'minlanishi 95 foizni tashkil etadi. Bunday holda, qulay tabiiy-iqlim sharoitlarining yo'qligi innovatsion texnologiyalar imkoniyatlari bilan qoplanadi. Agrosanoat majmuasiga raqamli texnologiyalarni joriy etish samaradorligining yana bir misoli "aqlli" fermer xo'jaliklarini yaratishdir. Ushbu texnologiya sut ishlab chiqarishni

o'rtacha 30-40% ga oshirishga imkon beradi, transportni boshqarishning zamonaviy usullaridan foydalanish yoqilg'i xarajatlarini 20% ga kamaytirishga imkon beradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, dehqon xo'jaligi oiladagi a'zolarning mehnatiga asoslanib qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi bir tomondan uy xo'jaligining oziq-ovqat mahsulotlariga talabini qondiruvchi hamda bozorda yetishtirgan mahsulotlarini erkin sotib daromad topadigan xo'jalik deya ta'rif berish mumkin. Bugungi kunda dehqon xo'jaliklari mavjud yer resurslaridan samarali foydalanishiga va ko'proq daromad olishiga qaratilgan islohotlar mamlakatimizda aholi soni yildan-yilga o'sib borishini hisobga olib ko'proq oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirilishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. World Economic Outlook Database, April 2019. World Economic Outlook. International Monetary Fund (April 2019).
2. Toshkent shahar iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish bosh boshqarmasi <https://cityeconomy.uz/uz/news/uzbyangiliklari/ozbekistonda-yalpi-ichki-mahsulot>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 26.04.2018 yildagi "Fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari faoliyatini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'grisidagi" PQ-3680 sonli qarori. www.lex.uz
4. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak // Xalq so'zi. 2017. 16 yanvar
5. Pardayev M.Q. Xizmat ko'rsatish, servis va turizm sohalarini rivojlantirish: muammolar va ularning yechimlari. T.: Iqtisod-moliya, 2008. 280.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 10-oktabrdagi "Fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari faoliyatini yanada rivojlantirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3318-sonli qarori. www.lex.uz
7. Samiyeva G.T. Dehqon xo'jaliklarida mahsulotlar diversifikatsiyasi. Monografiya. – T- "Voriz", 2020.